

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСТВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БУНИНА

Олимова Мохидил Фазлиддин кизи

Наманганский государственный университет

Филология – направление русского языка и литературы

Магистрант 2 курса

Аннотация: Ивана Бунина можно назвать последним представителем той эпохи в отечественной культуре, которую мы называем классической, пушкинской. Он пришёл в русскую литературу на рубеже веков, когда в жизнь врываются новые ритмы, образы, кумиры, когда рвалась связь времён. В данной статье рассматриваются основные темы творчества Алексея Николаевича Бунина

Ключевые слова: дворянское собрание, Будущий писатель, российская природа, великодушный писатель,

Иван Алексеевич Бунин - личность весьма неординарная и во многом перевернувшая ход развития всего литературного мира. Конечно, многие критики с свойственным им скептицизмом относятся к достижениям великого автора, однако отрицать его значимость во всей российской литературе просто невозможно. Как и у любого поэта или писателя, секреты создания великих и запоминающихся произведений вплотную связаны с биографией самого Ивана Алексеевича, а его насыщенная и многогранная жизнь во многом повлияла и на его бессмертные строки, и на всю русскую литературу в целом.

Будущий писатель родился городе Воронеж, в дворянской семье. Династия Буниных уходит корнями в 15 век. Ко второй половине 19 века

род обеднел, но его представители продолжали хранить память о своем славном прошлом.

Точная дата рождения — 10 октября 1870 года (по новому стилю — 22 октября).

Людмила Александровна, мать писателя, была женщиной мягкой, доброй и набожной. Она создавала в семье атмосферу нежности и любви. Иван Алексеевич писал в своих дневниках, что мать его особенно баловала. Всего Людмила Александровна родила 9 детей, но до взрослого возраста дожили только 4.

Почти всё детство мальчик провел в имении Бутырки Елецкого уезда. Здесь он с юных лет впитывал быт простой сельской жизни, внимательно слушал местный фольклор и наблюдал за нравами обывателей. Всё это позже найдет отражение в его творчестве.

Наиболее близкие отношения у Ивана были со старшим братом Юлием Алексеевичем (1857—1921). Он был человеком умным и образованным — окончил Воронежскую гимназию и получил университетский диплом, позже стал кандидатом математических наук. После того как Иван бросил учебу в Елецкой гимназии именно Юлий взял на себя обязанности по образованию младшего брата. Он читал ему гимназические и университетские лекции, делая упор на гуманитарных предметах, поскольку к математике Иван с юных лет испытывал отвращение.

Еще с подросткового возраста Бунин сочинял стихи, а в 15 лет написал свой первый роман под названием «Увлечение». Его не приняли ни в одной редакции, но Иван не оставил свои литературные опыты. В 1887 году произошло знаковое для него событие — его стихи впервые опубликовали в журнале. Это было стихотворение «Над могилой Надсона». Оно было посвящено памяти рано ушедшему из жизни поэту Семену Яковлевичу Надсону, чьим творчеством юный Бунин восхищался.

В 19 лет юноша устроился на работу в газету «Орловский вестник». В редакции этого издания он познакомился с девушкой по имени Варвара Владимировна Пащенко (1870—1918). Она стала первой большой любовью Бунина. Ей он посвятил немало поэтических строк, именно ее черты угадываются в образе главной героини романа «Жизнь Арсеньева».

Бунин очень любил свою Родину — большую и малую. В его произведениях постоянно присутствуют образы дорогой и милой ему российской природы, описание быта жителей России. С 1910-х годов в творчество Бунина вплетаются мотивы других стран и культур, произведения из глубоко лиричных становятся более социальными и философскими. Эмигрантская проза Ивана Алексеевича наполнена горькими размышлениями о судьбе Родины и тоской по утраченному прошлому.

Основные темы Ивана Любовь, Природа и Родина.

Природа присутствует в произведениях не только как декорация, но помогает развитию сюжета, раскрывает чувства и мысли главных героев. Например, в рассказе «Антоновские яблоки» воспоминания лирического героя строятся на образах-ассоциациях. При прочтении этой книги не просто перед глазами явственно возникают образы природы, но и слышатся ее запахи.

В своих произведениях о любви Бунин много размышлял о любви, передавая тончайшие оттенки этого чувства. Любовь в его книгах почти всегда окрашена в трагические тона. Например, в «Солнечном ударе» любовь описывается как внезапно возникающая, разрушительная сила. Она неожиданно приходит, обжигает любящие сердца, как солнечный удар, а затем так же внезапно уходит, оставляя после себя ощущение бесцельности существования.

Размышления о судьбе России встречаются в разных произведениях

Бунина, но особенно их много в его дневниковых записях и публицистике. Особым гражданским пафосом наполнена его книга «Окаянные дни». Иван Алексеевич не принимал сам факт свершившейся в России революции, писал с ненавистью о большевиках и ожидал в будущем еще больших трагедий.

Творчество Бунина часто относят к реализму, но сам писатель не любил, когда его причисляли к какому-либо литературному направлению. Его произведения не вписываются ни в одно из известных течений в литературе, они самобытны и уникальны. С реализмом его сближали точность в воспроизведении деталей жизни и нелюбовь к туманным, мистическим образам символистов. Бунин сумел выработать свой неповторимый почерк, благодаря которому его книги стали хорошо узнаваемыми и любимыми во всем мире.

Лиризм является главными особенностями творчества Бунина. Бунинские произведения отличаются особой лиричностью, которую многие критики сравнивают с музыкальностью. Изысканные построения фраз, красивые образы, необычная игра слов делают прозу Бунина похожей на поэзию. Она легко льется, как ручей, порождая в голове читателей массу образов и ассоциаций.

Безупречность слога. Бунин стремился к максимальной точности и ясности в изображении. Он многократно переписывал свои произведения, оттачивал каждую строчку, обдумывал каждое слово. Известны случаи, когда он отправлял срочные телеграммы издателям, когда нужно было исправить в рассказе всего лишь несколько слов или запятых.

Роль символов. Иван Алексеевич с иронией относился к символистам с их туманными образами и непонятными аллегориями. Для него символы были инструментом, с помощью которых разворачивались воспоминания героев и раскрывался их внутренний мир. Например, в рассказе «Поздней

ночью» бледный месяц стал ассоциативным символом, который помог главному герою вспомнить значимые для него вещи и глубже понять себя.

Мир чувств. В центре внимания Бунина — не события, а те эмоциональные впечатления, которые они производят. Писатель передает тончайшие оттенки чувств, погружаясь в самые глубины души своих героев.

Специфика построения текстов. В произведениях Бунина часто отсутствует привычная для читателя событийность. Отдельные эпизоды напоминают калейдоскоп воспоминаний, которые наслаиваются друг на друга и создают объемность повествования. Интонации порой играют бóльшую роль, чем перипетии сюжета.

Главные произведений Бунина с кратким описанием:

«Антоновские яблоки» — самый сильный рассказ из периода раннего творчества. Впервые опубликован в 1900. Входит в условный цикл «Эпитафии», посвященный отмирающему миру дворянских усадеб. Произведение выстроено в форме монолога лирического героя, в сознании которого проходит серия знакомых до боли образов, безвозвратно канувших в прошлое.

«Листопад» — поэтический сборник, опубликованный в 1901. Содержит лирические стихотворения Бунина о любви, природе, жизни в деревне. За эту книгу Иван Алексеевич получил свою первую Пушкинскую премию. В стихотворении «Листопад», которое дало заглавие всему сборнику, Бунин размышляет о течении человеческой жизни — его он сравнивает со сменой времен года в природе.

«Деревня» и «Суходол» — повести из быта русской деревни начала 1900-х годов. Первая повесть была написана в 1909—1910, вторая — в 1912. Являются не только блестящим образцом русской прозы, но и историческим памятником ушедшей эпохи.

«Господин из Сан-Франциско» — философский рассказ, в котором

автор поднимает тему смерти и хрупкости человеческой жизни. Написан и опубликован в 1915. В этом произведении отчетливо наблюдается характерный для бунинской прозы симфонизм — музыкальность в построении текста.

«Легкое дыхание» — в свое время это был один из самых известных рассказов Бунина. Он был напечатан в газете «Русское слово» в 1916 году и произвел неизгладимое впечатление на публику. Это история гимназистки Оли Мещерской, застреленной на вокзале казачьим офицером. Рассказ построен в форме «слайдов», лишенных хронологической последовательности. Впоследствии критики назовут этот стиль «кинематографическим».

«Сны Чанга» — впервые опубликован в 1919, написан тремя годами ранее. Необычный рассказ, в котором повествование ведется от имени пса. Через призму восприятия собаки по кличке Чанг передается драматическая история жизни его хозяина.

«Роза Иерихона» — небольшой рассказ, впервые напечатанный в Париже в 1924. Написан под впечатлением восточных путешествий Бунина с его второй супругой. Содержит множество аллюзий и аллегорий, а также отсылок к Библии. Любовь в данном произведении рассматривается в духовом контексте.

«Окаянные дни» — художественно переработанные дневниковые записи писателя, которые он вел в страшные первые революционные годы. Во Франции фрагменты книги публиковались в 1925—1927, полное издание вышло в Берлине в 1936. В СССР отрывки из «Окаянных дней» впервые были опубликованы сразу в нескольких журналах в 1988—1989. Книга содержит размышления о проблемах исторического пути развития России. Революцию Бунин воспринимал как национальную катастрофу.

«Жизнь Арсеньева» — роман, написанный в период с 1927 по 1929.

Содержит много автобиографических мотивов. Во многом благодаря изданию этого произведения Бунин получил Нобелевскую премию в 1933. Критики сходятся во мнении, что эта книга не является романом в прямом смысле этого слова, а скорее представляет собой «поэму в прозе». Главная тема и основной мотив в книге — память. Повествование ведется от имени Алексея Арсеньева, который воскрешает в воспоминаниях дни своего детства и юности.

«Темные аллеи» — цикл рассказов, который Бунин создавал с 1937 по 1944. Одноименный рассказ был написан в 1938. Это произведение сам писатель считал одним из самых лучших своих творений. В рассказе «Темные аллеи» пожилой военный встречает бывшую крепостную крестьянку, которую он много лет назад соблазнил. Они рассказывают друг другу о прожитой жизни и сожалеют о несбывшейся истории любви.

Подводя итоги, Бунин оставил в русской литературе вклад немислимых масштабов, именно потому его наследие живо и на сегодняшний день, а количество его почитателей никогда не уменьшается, а, наоборот, активно прогрессирует.

Использованные литературы:

1. И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Л.А.Смирнова. Москва. «Просвещение». 1991 г.
2. И.А.Бунин. Поэзия и проза. П.А.Николаев. Москва. «Просвещение». 1986 г.
3. Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции. В.Лавров. Москва. «Молодая гвардия». 1989 г.
4. ar.culture.ru
5. <https://wiki.fenix.help/literatura/tvorchestvo-bunina>

